

УДК

ЖОЛ ҚОЗҒАЛЫСЫНЫҢ ҚАУІПСІЗДІГІН ЖАҚСARTУ ҮШІН ІОТ ШЕШІМДЕРІН ЗЕРТТЕУ

УАЛИЕВА АМИНА КУАНЫШБЕКОВНА

магистрант, Л.Н.Гумилев атындағы ЕҰУ Физика-техника ғылымдары институты

Ғылыми жетекшісі – ИМАНҚҰЛ МАНАТ НӘСІРҚЫЗЫ

доцент, т.ғ.к., Л.Н.Гумилев атындағы ЕҰУ Физика-техника ғылымдары

институтының доценті,

Астана, Қазақстан

Аннотация: Бұл мақалада заттар интернеті (IoT) технологияларын көлік инфрақұрылымында қолдану және олардың жол қозғалысын басқару мен қауіпсіздігін арттырудағы маңызы қарастырылады. Жол қозғалысын басқарудың дәстүрлі және адаптивті әдістері, сондай-ақ Қазақстан Республикасындағы жол-көлік оқиғаларының статистикасы талданады. IoT негізіндегі зияткерлік көлік жүйелерінің көлік кідірістерін азайтуға, жол қауіпсіздігін жақсартуға және көлік инфрақұрылымының тиімділігін арттыруға ықпалы көрсетіледі.

Тірек сөздер: Заттар интернеті (IoT), зияткерлік көлік жүйелері, жол қозғалысын басқару, көлік ағындары, жол-көлік оқиғалары, адаптивті басқару, жол қозғалысы қауіпсіздігі.

Abstract: This article examines the application of Internet of Things (IoT) technologies in transport infrastructure and their role in improving traffic management and road safety. Traditional and adaptive traffic control methods, as well as road traffic accident statistics in the Republic of Kazakhstan, are analyzed. The impact of IoT-based intelligent transportation systems on reducing traffic delays, enhancing road safety, and improving the efficiency of transport infrastructure is demonstrated.

Key words: Internet of Things (IoT), intelligent transportation systems, traffic management, traffic flows, road traffic accidents, adaptive control, road safety.

Заттар интернеті (IoT) - айналамыздағы инфрақұрылымды пайдаланушылардың қажеттіліктерін қанағаттандыратын және олардың сұраныстарына жауап беретін жүйеге айналдыруға мүмкіндік беретін болашақтың негізгі технологиясы. Көлік инфрақұрылымы осындай жүйенің жарқын мысалдарының бірі болып табылады. Жолдар мен қалалар арасындағы байланыстың маңыздылығы сөзсіз. Ұзақ қызмет ету мерзімі және жол инфрақұрылымының жоғары құны объектілерді бастапқы күйінде сақтауға мүмкіндік беретін заманауи технологиялардың көмегімен оны оңтайландырудың бірегей мүмкіндігін жасайды. Есептеулер көрсеткендей, экономика тұрғысынан қолданыстағы жолдардағы қозғалысты оңтайландыру ең арзан нұсқа болмаса да, жаңа жолдарды салудан гөрі тиімдірек. Ірі әлемдік мегаполистердің тәжірибесін талдау көрсеткендей, көлік құралдарының өсуінен туындаған жаңа автомобиль жолдарының тұрақты құрылысы мен ескі автомобиль жолдарының қайта құрылуына қарамастан, жолдардың өткізу қабілеті мен автомобиль қозғалысына сұраныс арасындағы алшақтықты толығымен жою мүмкін емес. Жаңа жол салу шығындарының өсуі, жиі кептелістер мен экологиялық проблемалар компаниялар мен үкіметті көлік ағындарын ұтымды басқару жолдарын іздеуге мәжбүр етеді. Кептелістердің теріс әсерін азайту және шектеулі мемлекеттік ресурстарды тиімді пайдалану қажеттілігі туындайды.

Көлік қозғалысының қауіпсіздігін сақтау оның қатысушыларының (жаяу жүргіншілер, велосипедшілер, жүргізушілер, қоғамдық көлік жолаушылары және т.б.) өлімінің немесе

ауыр жарақаттануының жолын кесу үшін өте маңызды. Жол – көлік оқиғасы (ЖКО) "Жол қозғалысы туралы" Қазақстан Республикасының 2014 жылғы 17 сәуірдегі № 194-V Заңында "көлік құралының жолмен жүру процесінде және оның қатысуымен туындаған, денсаулыққа зиян келтіруге, адамның өліміне, көлік құралдарының, құрылыстардың бүлінуіне әкеп соққан жағдай" ретінде айқындалған [1]. Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының мәліметі бойынша, жыл сайын әлем жолдарында 1 миллионнан астам азамат қайтыс болады, ал 20 миллионнан 50 миллионға дейін жарақат алады немесе еңбекке жарамсыз болады.

Апаттың алдын алудың тиімділігі көбінесе осы салада жүргізілетін статистикалық мәліметтерді есепке алу мен талдауға негізделген болжамның дұрыстығымен байланысты [2]. Көлік қозғалысының статистикасы мен қауіпсіздік жағдайын талдай отырып, апаттың бірқатар негізгі негіздері мен факторларын анықтауға болады [3].

Қазақстан Республикасында әкімшілік істердің бірыңғай тізілімін іске қосу, жол қозғалысы нормаларын орындау саласындағы құқық қорғау органдарының қызметін цифрландыру бұзушылықтарды тіркеу рәсімін автоматтандыруға, оның ішінде фото-бейнежазба, тыйым салуды қолдану және күшін жою арқылы ықпал етті.

Жалпы, Қазақстан жолдарының сенімділік дәрежесі құқықтық статистика комитеті және ЖКО оқиғалары бас прокуратурасының арнайы есебімен жинайтын деректерді «карта аварийности» сайтында жарияланады. Келесі суретте Қазақстан Республикасы Бас прокуратурасының Құқықтық статистика және арнайы есепке алу жөніндегі Комитеті ұсынған, жол полициясының мәліметтері негізінде қалыптастырылған деректерге негізделген жол-көлік оқиғаларының ресми статистикасын көруге болады.

Сурет 1 Жол-көлік оқиғаларының ресми статистикасы

Қазіргі уақытта бағдаршамдарды реттеу көлік ағынын бағыттаудың негізгі әдісі болып табылады. Қозғалысты басқару арқылы қозғалыс тығыздығы өзгерген кезде көлік ауыртпалығын азайту мақсатында бағдаршам сигналдарын өзгерту арқылы жүзеге асырылады. Бұл процесті жақсарту үшін таңертеңгі және кешкі ең жоғары сағаттар сияқты тәуліктің уақыт аралығын ескеретін бірнеше режимі бар контроллерлер барлық жерде қолданылады. Алайда, қатаң белгіленген басқару әрдайым тиімді бола бермейді, өйткені ол қиылыстардағы көлік жағдайының кездейсоқ өзгеруіне жедел жауап бере алмайды [4].

Бұл жағдайдан шығудың жолы - нақты уақыттағы көлік ағынының ағымдағы жағдайы туралы ақпарат алуға негізделген адаптивті жол қозғалысын басқару. Ол үшін жолдардың қиылысу аймақтарында орналасқан көлік детекторлары, ол машиналардың өтуін тіркейді және көлік ағынының параметрлерін анықтауға мүмкіндік береді. Бұл тәсілдің одан әрі дамуы бүкіл қала көлеміндегі бағдаршамдардың жұмысын үйлестіруді және оларды бірыңғай бақылау орталығымен үндестіруді қамтамасыз ететін жол қозғалысын басқарудың автоматтандырылған кешендерінің пайда болуына әкелді.

Жол қозғалысын басқарудың қолданыстағы әдістерін жергілікті және желілік басқару алгоритмдеріне жіктеуге болады. Жергілікті әдістер бір-бірінен айтарлықтай қашықтықта орналасқан жеке қиылыстарда қолданылады және дербес жұмыс істейді. Олардың негізгі міндеті - бағдаршам циклінің ұзақтығын және орташа қозғалыс тығыздығына негізделген сигнал фазаларының таралуын жақсы таңдау арқылы көлік құралдарының тоқтап қалуын азайту. Мұндай жүйелердегі дәлірек басқару параметрлері Цифрлық әдістердің көмегімен анықталады.

Жергілікті алгоритмдердің тағы бір тобы - кезек ұзындығы мен ағынның қанығу дәрежесін қоса алғанда, көлік жағдайын дереу бағалауға негізделген әдістер. Осы әдістердің шеңберінде сигналдардың өзгеруі қиылыстағы көлік құралдарының нақты мінез-құлқын ескере отырып жүреді, бұл жасыл сигналды пайдалануды жақсартады.

Желілік басқару алгоритмдері бірыңғай жол желісіне кіретін қиылыстарда қолданылады және желінің барлық түйіндерінен көлік жағдайы туралы мәліметтер жинауды талап етеді. Жиі қолданылатын бағыттардың бірі - белгілі бір аймақтағы бағдаршамдардың дәйектілігіне кепілдік беретін тіркелген желілік басқару. Ең көп таралған бағдарламалық құралдарға көптеген мемлекеттерде қолданылатын және қалалық көшелер мен магистральдар үшін бағдаршамдардың ең жақсы үйлестірілген жұмыс жоспарларын құруға мүмкіндік беретін TRANSYT кешені жатады [5].

Тұрақты басқару әдістерімен қатар жол жағдайларының қайталануын ескеруге және көлік ағындарының тығыздығының күрт өзгеруіне жауап беруге қабілетті адаптивті желілік Алгоритмдер қолданылады. Ең танымал адаптивті алгоритмдердің бірі - кідірістерді, аялдамалар санын және өткізу қабілеттілігін динамикалық есептеуге негізделген Scoot жүйесі. Бұл жүйе жол жүктемесінің ағымдағы деңгейіне байланысты бағдаршамдардың жұмыс параметрлерін үнемі өзгертіп отырады, бұл өзгермелі көлік жүктемесі жағдайында қозғалысты басқарудың тиімділігін арттыруға мүмкіндік береді.

Жол қозғалысын басқарудың қазіргі жүйелерін талдау дәстүрлі қатаң реттеу тәсілдерінің көлік ағындарының өзгермелі жағдайларына жеткілікті деңгейде бейімделе алмайтынын көрсетеді. Көлік құралдары санының артуы мен жол желісіне түсетін жүктеменің өсуі жағдайында мұндай жүйелер жол қозғалысының тиімділігі мен қауіпсіздігін қамтамасыз етуде шектеулерге ие.

Адаптивті және желілік басқару алгоритмдерін қолдануға негізделген зияткерлік көлік жүйелері жол қозғалысын нақты уақыт режимінде бақылауға және басқару шешімдерін жедел қабылдауға мүмкіндік береді. Заттар интернеті технологияларын енгізу көлік инфрақұрылымының жұмыс істеу үдерістерін автоматтандыруға, деректерді жедел өңдеуге және қозғалыс параметрлерін оңтайландыруға жағдай жасайды. Бұл өз кезегінде көлік кідірістерін азайтуға, жол-көлік оқиғаларының санын төмендетуге және олардың салдарын жеңілдетуге ықпал етеді.

Осы бағыттағы технологиялық шешімдерді енгізу көше-жол желісінің өткізу қабілетін арттыруға, жол қозғалысы қауіпсіздігін жақсартуға және цифрландыру мен ақылды қалаларды дамыту талаптарына сәйкес келетін тұрақты көлік жүйесін қалыптастыруға мүмкіндік береді.

ҚОЛДАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ

1. <https://adilet.zan.kz/kaz/docs/E17000185AD>
2. Ханов Т.А., Баишев К.А., Баширов А.В. Использование статистического анализа в снижении риска совершения дорожно-транспортных правонарушений в Республике Казахстан // *Актуальные проблемы современности*. – 2019. – № 4(26). – С. 14–19.
3. Анализ дорожно-транспортных происшествий на автодорогах Республики Казахстан / А.К. Ибраимов, А.А. Утешбаева, Т.М. Дюсенгалиева [и др.] // *Вестник Казахской академии транспорта и коммуникаций им. М. Тынышпаева*. – 2020. – № 3(114). – С. 18–23.
4. Груздева Л.М. Анализ статистики дорожно-транспортных происшествий и их последствий в Республике Казахстан за 2012–2016 годы // *Транспортное право и безопасность*. – 2017. – № 7(19). – С. 66–72.
5. Уголовный кодекс Республики Казахстан от 3 июля 2014 года № 226-V (с изменениями и дополнениями по состоянию на 12.09.2023 г.).